

FANLARNI O‘QITISHDA AR VA VR TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI

M. Boltayev, TDPU magistri

Ushbu maqolada AR va VR texnologiyalarining fanlarni o‘qitishdagi o‘rni va ahamiyati haqida so‘z borgan. Fanlarni o‘qitishda bu kabi texnologiyalarning istiqbollari va muayyan bajarilgan ishlar ham qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: *texnologiya, online ta’lim, m-learning, 3D tasvir, science, virtual muhit, loyiha*

В данной статье рассматривается роль и значение технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) в преподавании наук. Также отмечены перспективы использования таких технологий в образовательном процессе и приведены конкретные выполненные работы.

Ключевые слова: *технологии, онлайн-обучение, m-learning, 3D-изображение, наука, виртуальная среда, проект*

This article discusses the role and significance of Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies in science education. It also highlights the prospects of using such technologies in the educational process and provides examples of specific completed projects.

Keywords: *technology, online learning, m-learning, 3D imaging, science, virtual environment, project*

Bugungi kunda ikkita asosiy eng rivojlangan AR va VR innovatsion texnologiyalari borgan sari rivojlanib bormoqda va bu texnologiyalarning potentsiali ta’lim tizimini yaxshilanishida sezarli darajada yuqori hisoblanadi. Biz so‘nggi yillarda ta’lim tizimida bu texnologiyalarda foydalanib kelmoqdamiz. Bu texnologiyalar imkoniyatlarga boy bo‘lgan

yuqori texnologiyaga asoslangan ta'lim olishni ta'minlab beradi. VR va AR texnologiyalar odatdagi an'anaviy darslardan farqi shundaki u talabalarga raqamli sinfxonalardagi uch o'chovli ob'yektlar bilan ishlash imkoniyatini beradi. Bu texnologiyalar talabalarni murakkab bo'lgan ma'ruza va boshqa yozma manbalaridan tashqari murakkab vazifalarini yaxshiroq bajarishga imkoniyat berishi bilan jalb qiladi. Ammo bu texnologiyalar uch o'chovli texnologiyaga asoslangan aqlli sinfxonalardan tashqari pedagoglarga jismoniy urunishsiz istiqbolli simulyatsiyalarni taklif qiladi va ta'minlab bera oladi.

Shu bilan bir qatorda AR va VR texnologiyalar an'anaviy sinfxonalardagi ko'rsatmalar va real tajribalar o'rtasida bo'shliqni to'ldirish uchun ko'prik vazifasini bajara oladi.

AR texnologiyasi bu real olamdagi turli-tuman kompyuterga asoslangan sohalar: sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish, ta'lim, chakana savdo kabi professional ilovalarni kontentini yaxshilaydi. Hozirgi kunda muassasalar AR texnologiyalaridan xodimlarning texnik xavfsizlik qoidalaridan foydalanishni yaxshilash maqsadida virtual mashg'ulot simulyatsiyalari bilan ta'minlaydi va ishlab chiqarishdan oldin uning qanday ishlash funksiyasini ham vizuallashtiradi.

Shu bilan birga, AR va VR texnologiyalari ta'lim olishda uch o'chovli texnologiyalar bilan bir qatorda online ta'lim, m-learning va aralashgan ta'limdagi keng qamrovli afzalliklarni ham taklif qiladi. AR va VR texnologiyalari talabalarga sinfxonasidan chiqmasdan turib real dunyo va uning simulyatsiyalari bilan aloqadorlikni yaratib beruvchi virtual muhit bilan ishlashlariga ham imkoniyat yaratib beradi.

AR va VR kabi texnologiyalar talabalarga dars mashg'ulotlarini qiziqarli bo'lishi uchun 3D rasmlar, videolar kabi interaktiv va takrorlanmas kontentlarni yaratishga ishlatiladi. Hozirgi kunda AR texnologiyasiga asoslangan bir qancha ta'limiy mashg'ulotlar mavjud.

1. STEM ta'lim

AR ta'lim berishda muayyan STEM (science, technology, engineering, mathematics) kabi fanlarni o'qitishga mos keladi. AR sim-

uliyatsiyalari orqali talabalar nazariyaga asoslangan fanlarni virtual laboratoriyalarda, tajribalar olib borishi va murakkab vizual holatlarni xavfsiz, nazorat ostidagi muhitda tadqiq qila olishadi.

2. Tibbiy mashg‘ulotlar

AR texnologiyasi tibbiyot sohasidagi talabalar jarrohlik prodseduralarini olib borishadi, anatomiya va bemorlar tashxisida real xavflardan holi hududda ishlay olishadi. AR ga asoslangan texnologiya tibbiy simulyatsiyalari ta’lim olishda amaliy o‘rganishni yaxshilaydi va bo‘lajak tibbiyot mutaxassislarini real hayotdagi jarayonlarga tayyorlaydi.

3. Til o‘rganish

AR texnologiyasi til o‘rganuvchilarga virtual muhitda mahalliy tilda gaplashuvchilar bilan o‘zaro muloqot kirishishni yaxshilaydi, muloqot ko‘nikmalarini mashq qiladi va madaniy jihatdan farqlarni tadqiq qila olishadi. AR texnologiyasiga asoslangan moslashtirilgan ta’limiy ilovalar ta’lim oluvchilarga mustaqil ta’lim olish imkoniyatini ham taklif qiladi.

1. Tarix va madaniyat

AR tarixiy shaxslar, artifaktlar, tarixiy yodgorliklar va tarixiy hodisalarni vizual jonlantirishga yordam beradi. Talabalar bu texnologiya orqali tarixiy maskanlarga tashrif buyura olishadi. Berilgan manbalarni faqatgina o‘qish orqali boyitmasdan, visual tasvirlar orqali aniq ko‘ra olish imkoniyatiga ega bo‘lishadi.

2. Tabiiy fanlar

Tabiiy fanlar darsida VR/ARdan foydalanish o‘quvchilarga eng kichik hayvon hujayrasini o‘rganishdan tortib, eng katta sayyoraviy jismga tashrif buyurishgacha bo‘lgan murakkab tushunchalarni vizuallashtirishga yordam beradi, bu ularga har bir elementning turli qismlari bilan o‘zaro aloqada bo‘lish va ularni tushunish imkonini beradi.

Biologiyada sinfda ARdan foydalanib, o‘quvchilarga o‘simlik hujayrasi va inson yuragining 3D modellarini kaftlarida ushlab turish

imkoniyatini yaratishingiz mumkin. O'quvchining DNKning sahifadagi yoki hatto ekrandagi tasvirini ko'rishi bir narsa, lekin ularning ko'z o'ngida aylanayotgan DNK molekulasining batafsil 3D tasviriga ega bo'lish darsni ancha qiziqarli qiladi.

AR texnologiyasiga asoslangan loyihalar ustida bir necha yillardan buyon ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Ma'lumot o'rnida so'nggi yillardagi ta'lim tizimida AR va VR texnologiyalariga asoslangan loyihalar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Ulardan bir nechtasi quyidagi jadvalda keltirilgan.

(1-jadval)

Manbalar	Predmet	Metodlari
Patel et al. (2020)	Ta'limda VR, AR va mixed Reality texnologiyalari	So'rovnoma
Boyles (2017)	Ta'limda VR va AR texnologiyalar	Xulosa
Sirohi et al. (2020)	AR va VR ilovalari	So'rovnoma

VR va AR texnologiyalariga asoslangan ilovalar, platformalar asosan Covid-19 davrida rivojlanishni boshlagan. Maunder veb saytining ma'lumotlariga tayanib etadigan bo'lsak ta'limda AR va VR texnologiyalarining yillik o'sishi 19.2 millionga yetishi aytilgandi.

Dunyo bo'ylab maktablarda har kuni VR/AR texnologiyalari orqali qiziqarli dars mashg'ulotlari olib boriladi. Misol uchun, butun dunyo bo'ylab 40 mingdan ortiq sinfxonalar immersiv ta'lim berish uchun ClassVRdan foydalanmoqda. Bir tadqiqotga ko'ra, faqatgina AQShning o'zida K-12 maktablarining 40 foizdan ko'prog'i shu yilning o'zida VR/AR texnologiyalarini qandaydir darajada qo'llaydi. Bu ko'rsatkichlar oddiy raqamlargina emas, chunki sinfda VR va ARdan foydalanish o'quvchilarning ishtiyoqi va o'zlashtirish natijalarini yaxshilashi, shuningdek, kognitiv va xulq-atvorga oid foydalari borligi aniqlangan. O'qituvchilar uchun VR/ARning muhimligi shundaki uning sinf

resursiga aylantiradigan omillardan biri uning turli xil fan sohalarida o'qitishni qo'llab-quvvatlash qobiliyatidir. Barcha sinf o'qituvchilari o'z fanlarida VR/AR uchun amaliy qo'llay olishlari, boy va qiziqarli kontent bilan har qanday fanni jonlantirishi va o'quvchilarning tasavvurini ilhomlantirishi mumkin.

Ko'rib turganimizdek, VR/AR ta'lim uchun kuchli vosita bo'lib, turli fan sohalarida o'rganishni yaxshilash va o'quvchilarni jalb qiladigan va rag'batlantiradigan bebaho tajribaviy o'rganish imkoniyatlarini taqdim etish salohiyatiga ega.

Gumanitar fanlardan tabiiy fanlarga, matematikadan san'atgacha VR/AR asosiy o'quv dasturi mavzularini jonlantirishi va an'anaviy o'qitish usullarni to'ldirishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin AR va VR texnologiyalaridan fanlarni o'qitish jarayonida foydalanish ta'lim tizimida yaxshi natijalarga olib keladi. Talabalarga fanlardagi mavzularni o'yinlar, uch o'lchovli tasvirlar orqali o'qitish yaxshi natija olib keladi. Bu imkoniyatlarni beruvchi bu kabi texnologiyalar an'anaviy darslar o'rnini innovatsion texnologiyalarga asoslangan darslar sonini sifatli va qiziqarli qilishga ham yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Augmented Reality: Principles and Practice. Dieter Schmalstieg, Tobias Hollerer. 2021

2. XR: Designing for a Mixed Reality Future. Erin Pangilinan, Steve Lukas & Vasanth Mohan. 2019

<https://nsflow.com>

<https://elearningindustry.com>

<https://www.classvr.com>

